

MORPHOLOGICAL CHANGES IN RAT LIVER AND KIDNEYS AFTER HIPEC MODELING WITH CISPLATINE

E. D. Pykhtieva¹, D. M. Pykhtiev², A. M. Tretyakov¹

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa, Ukraine

²Biotechnology company "SMARTSELL", Odessa, Ukraine

Summary

Experimental modeling of hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemoperfusion (HIPEC) with cisplatin (CP) was carried out on mature Wistar rats weighing 200-220 g. The effect of chemotherapy and elevated temperature on the morphological changes in the liver and kidneys was studied. It is shown that the use of cisplatin is accompanied by dystrophic changes in the liver and kidney parenchyma. The temperature of the reagent used determines the reaction of the kidneys and the liver: when using hot cisplatin, the liver suffers more, and cold - the kidneys, which corresponds to the previously reported data on the distribution of cisplatin in these organs.

Key words: HIPEC, hyperthermia, cisplatin, rats, morphological changes

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ И ПОЧКАХ КРЫС ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ НИРЕС С ЦИСПЛАТИНОМ

Е. Д. Пыхтеева¹, Д. М. Пыхтеев², А. М. Третьяков¹

¹Украинський НІІ медицини транспорту, г. Одеса, Україна

²Біотехнологічна компанія «СМАРТСЕЛЛ», г. Одеса, Україна

Резюме

Проведено експериментальне моделювання гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної хіміоперфузії (НІРЕС) з цисплатиною (ЦП) на половозрілих кривих лінії Вистар масою 200-220 г. Досліджено вплив дії хіміопрепарату і підвищеної температури на морфологічні зміни в печінці і нирках. Показано, що застосування цисплатини супроводжується дистрофічними змінами паренхіми печінки і нирок. При цьому температура застосованого реактиву визначає особливості реакції нирок і печінки: при застосуванні гарячого цисплатини більше страждає печінка, а холодної - нирки, що кореспондується з раніше наведеними даними про розподіл цисплатини в цих органах.

Ключові слова: НІРЕС, гіпертермія, цисплатин, криві, морфологічні зміни

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ І НИРКАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НІРЕС З ЦИСПЛАТИНОМ

О. Д. Пихтєєва¹, Д. М. Пихтєєв², О. М. Третьяков¹

¹Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса, Україна

²Біотехнологічна компанія «СМАРТСЕЛЛ», м. Одеса, Україна

Резюме

Проведено експериментальне моделювання гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної хіміоперфузії (НІРЕС) з цисплатином (ЦП) на статеві зрілих щурах лінії Вістар вагою 200-220 г. Досліджено вплив дії хіміопрепарата та підвищеної температури на морфологічні зміни в печінці та нирках. Показано, що застосування цисплатину супроводжується дистрофічними змінами паренхіми печінки і нирок. При цьому температура застосовуваного реактиву визначає особливості реакції нирок і печінки: при застосуванні гарячого цисплатину більше страждає печінка, а холодного — нирки, що кореспондується з раніше наведеними даними щодо розподілу цисплатину у цих органах.

Ключові слова: НІРЕС, гіпертермія, цисплатин, щури, морфологічні зміни

Гіпертермічна інтраопераційна інтраперитонеальна хіміоперфузія (НІРЕС) очеревини з цисплатином (ЦП) є сучасним методом лікування первинних і вторинних пухлин очеревини (перитонеального канцероматозу (ПК) [1], який є імплантаційним метастазуванням злоякісних пухлин з шлунково-кишкового, овариального або мезенхімального джерел. Даний патологічний процес розглядається як локальний, лікування якого в своїй більшості проводиться на основі

прямого впливу на очеревинні патологічні осередки (перітонектомія, внутрішньочеревна гіпертермічна хіміперфузія) [2 3]. При цьому проводиться перфузія перитонеальної порожнини розчином ЦП (або іншого хіміопрепарату), при температурі більше фізіологічної норми (41-43 °С), такої тривалості, яка дозволить лікарському препарату досягти своєї максимальної ефективності (30-90 хвилин). Токсична дія препаратів платини на паренхіматозні органи при такому способі хіміотерапії вивчена недостатньо, оскільки в Україні цей метод лікування використовується лише 3 роки. Традиційно вважається, що такий спосіб хіміотерапії більш дієвий і менш небезпечний ніж традиційне внутрішньовенне введення. Для перевірки впливу НІРЕС на морфологічний стан печінки та нирок нами проведено експериментальне моделювання на лабораторних щурах. Для урахування дії підвищеної температури паралельно з перфузією підігрітого до 43°С розчину цисплатину (ЦП) ми проводили перфузію розчину при температурі 20 °С. Доза ЦП обрана 4 мг/кг, з урахуванням ЛД₅₀ [4] та концентраціями, які зазвичай використовують в клініці з поправкою на видову чутливість щурів.

Матеріали та методи

Моделювання проведено статево зрілих щурах вагою 200-220 г (методика моделювання детально описана в [5].). Щури були розділені на 3 групи по 7 особин. Тваринам першої групи проводили моделювання НІРЕС, другої — хіміперфузію розчином кімнатної температури, третьої — фізіологічний розчин. Тварин вводили в наркоз за допомогою тіопенталу натрію в/б в дозі 35 мг/кг. Відразу після закінчення перфузії ЦП або фізіологічного розчину (в контрольній групі), щурів виводили з експерименту. Після евтаназії та проведення розтину виділяли та зважували печінку та нирки. Шматочки органів для подальшого гістологічного дослідження вирізали одноразовим скальпелем, щоб максимально уникнути травмування об'єктів. Для мікроскопічного

дослідження вирізали шматочки органів розміром 0,5x1,0x0,7 см, з таким розрахунком, щоб одержуваний зріз помістився на стандартне предметне скло. Шматочки відразу ж поміщали в фіксуєчу рідину (10 % розчині нейтрального формаліну). Шматочки не обмивали водою перед фіксацією (щоб не видалити об'єкти, що мають діагностичне значення, і уникнути появи артефактів) [6]. Обсяг фіксуєчої рідини перевищував обсяг шматочків приблизно в 100 разів, що забезпечило відсутність злипання і накопичення зразків на дні банки. Фіксацію проводили при кімнатній температурі. Наступної доби вирізані шматки органів розміром 0,5x1,0x0,7 см, з метою зневоднення проводили скрізь спирти зростаючої концентрації, починаючи з 10° спирту, а закінчували абсолютним спиртом. Потім шматочки занурювались в суміш спирт-ефіру, де вони проходили остаточне знежирювання протягом 1 доби. Після цього проводили заливку в целоїдин. Після закінчення терміну імпрегнації кусочки висаджувались на дерев'яні блоки, та зберігалися в 70° водному розчині спирту до самого мікротомування. Мікротомні зрізи завтовшки 5-8 мкм були нарізані на санному мікротомі та забарвлені гематоксилін-еозином. Забарвлені зрізи покривали покривним скельцем за допомогою канадського бальзаму та досліджували за допомогою світлового мікроскопу «Nikon Eclipse 50i» при збільшенні Ок.10, Об.10, або Ок.10, Об.40. В печінці оцінювали стан гепатоцитів, жовчних проток, порталних трактів; в нирках — стан клубочків, проксимальних та дистальних відділів нефрону.

Результати та їх аналіз

Контрольні тварини.

Печінка.

У печінці спостерігається балочна будова тканини (рис. 1). Поміж балками розташовуються звичайного вигляду синусоїди, вільні від еритроцитів на великій відстані. Септальні жовчні потоки вислані високим циліндричним епітелієм з нормохромними ядрами округлої форми. Стінки

міждолькових проток вистелені кубічними епітеліоцитами, ядра яких дрібні, овальної форми, нормохромні, розташовані центрально. Інфільтратів не виявлено.

Гепатоцити перипортальної зони дольки різнокаліберні, поліморфні, з витягнутими ядрами. Будова печінкових балок неоднорідна. Гепатоцити утворюють поля, що містять поліморфні клітини. Цитоплазма гепатоцитів пінеста, або у стані альвеолярної дистрофії. Гепатоцити центральної зони дольки різнокаліберні, поліморфні, витягнуті. Ядра крупні, овальні, хроматин мілкоглибчастий. Цитоплазма еозинофільна, гомогенна. Спостерігаються клітини у стадії амітотичного поділу.

Рис. 1. Мікроскопічна картина печінки контрольного щура (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 20, Ок.: 10).

Нирка

У нирках спостерігаються клубочки переважно округлої форми. Клубочки мономорфні, компактні, капілярні петлі рівномірної товщини (рис. 2). Клітинний склад клубочків представлений мезангіальними клітинами, подоцитами, вісцеральними епітеліоцитами, еритроцитами. Кровонаповнення капілярів помірне. Дистальні канальці представлені

клітинами сплющеного епітелію з гомогенною цитоплазмою та округлим нормохромним ядром.

Рис. 2. Мікроскопічна картина нирки контрольного щура (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10).

У нирках спостерігалися клубочки переважно округлої форми. Клубочки мономорфні, компактні, капілярні петлі рівномірної товщини. В окремих місцях виявлялися колабовані клубочки. Клітинний склад клубочків представлений мезангіальними клітинами, подоцитами, вісцеральними епітеліоцитами, еритроцитами. Ступінь кровонаповнення капілярів характеризувалась як виразна. В окремих гломерулах виявляється гіперплазія парієнтальних епітеліоцитів з утворенням клітин, за морфологічними ознаками схожих на циліндричний епітелій (рис. 3). Необхідно звернути увагу на різкий перехід від плоского до циліндричного епітелію. Цитоплазма цих клітин гомогенна, еозинофільна. Ядра округлі, нормохромні, розташовані центрально. Проксимальні канальці представлені кубічними клітинами з гомогенною цитоплазмою та нормохромним, округлим центрально розташованим ядром.

В окремих місцях спостерігається вакуолізація цитоплазми епітеліоцитів, а подекуди – відторгнення апікальних відділів цитоплазми. В деяких каналцях виявлялися білкові преципітати в просвіті.

Рис. 3. Мікроскопічна картина нирки (епітеліоцити капсули Шумлянського-Боумена)(мікрофото, масляна імерсія. Забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 100, Ок.: 10).

Тварини після моделювання НІРЕС.

Печінка.

Після перфузії протягом однієї години гарячого розчину цисплатину (43 °С) дольчата структура організації печінці збережена.

Центральна вена і судини тріад застійно повнокровні. Навколо судин тріад скупчення, досить щільні, з деапетезно вийшовшими лімфоцитами (рис. 4). У частиці гепатоцити зібрані в балки, балки мають значну протяжність. Міжбалковий простір щілиноподібний, клітини Купфера набрякли, з округлими ядрами.

Рис. 4. Мікроскопічна картина печінки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, Забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 10, Ок.: 10).

Ядра у більшості гепатоцитів дещо збільшені, форма округла, хроматин зібраний під сарколемою. Зустрічаються двоядерні гепатоцити (рис. 5 А). Цитоплазма гепатоцитів темно еозинофільна, грудкувата (в частині клітин). У багатьох гепатоцитах визначаються вакуолі різних розмірів. в цілому можна говорити про дистрофічні зміни паренхіми печінки (рис. 5 Б).

Рис. 5. Мікроскопічна картина печінки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 20, Ок.: 10).

Нирка.

При мікроскопічному дослідженні в кірковій речовині нирки визначаються ниркові тільця, що зібрані групами. Капілярні клубочки округлої форми, відокремити окремі петлі візуально не представляється можливим. Зовнішня мембрана щільна, цілісна. Боулінов простір щілеподібний (рис. 6).

Рис. 6. Мікроскопічна картина нирки щура після моделювання НІРЕС (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 20, Ок.: 10).

Навколо ніжки ниркового тільця спостерігаються скупчення лімфоїдних елементів. Звивисті каналці коркової речовини вистелені набряклими епітеліоцитами, аж до закриття просвіту (рис. 7).

Рис. 7. Мікроскопічна картина нирки щура після моделювання НІРЕС (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10).

З рис. 7 можна побачити, що ядра епітеліоцитів неоднорідні. В корі визначаються поля, в яких ядра дрібні, темні. В інших — вони навпаки збільшені в розмірах, світло забарвлені.

Інтерстиціальні прошарки у всій нирці тонше, але містять лімфоцити. Прямі каналці мозкової ниркової речовини викриті набряклим епітелієм. Ядра епітеліоцитів округлі (рис. 8).

Рис. 8. Мікроскопічна картина нирки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10).

Тварини після перфузії розчину цисплатину кімнатної температури.

Мікроскопічна оцінка стану внутрішніх органів щурів після застосування ЦП кімнатної температури також показала наявність деяких змін.

Печінка

Організація паренхіми печінки збережена. Центральна вена і судини триад різко розширені. Спостерігаються явища плазмостаза. Самі судини тонкостінні. В середині дольки виділити балочну організацію візуально досить важко (рис. 9).

Рис. 9. Мікроскопічна картина печінки після перфузії ЦП при кімнатній температурі (мікрофото, Забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 20, Ок.: 10).

Центральна вена і судини триад різко розширені. Спостерігаються явища плазмостазу. Самі судини тонкостінні.

Гепатоцити часто розташовані суцільним масивом. Самі гепатоцити середніх розмірів, ядра збільшені з чіткою межею. Хроматин розподілений дифузно. Цитоплазма гепатоцитів грудкувата. В частині з них видно окремі дрібні вакуолі. (рис. 10)

Рис. 10 Мікроскопічна картина печінки щура після внутришньоочеревинної перфузії ЦП кімнатної температури (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10 (А), Об.: 20, Ок.: 10 (Б)).

Візуально гепатоцитів з вакуолями менше, ніж у випадку застосування гарячого ЦП. Двоядерні гепатоцити визначаються, але дуже поодинокі. Клітини Купфера мають округлі ядра.

Нирки.

При мікроскопічному дослідженні нирок піддослідних щурів після внутришньоочеревиної перфузії ЦП кімнатної температури звертало на себе увагу розширення просвіту ниркових судин і виражений плазмостаз. У кірковій речовині нирки ниркові тільця розподілені групами. Частина ниркових тілець звичайного вигляду, капілярний клубочок в них округлий, ядра ендотеліоцитів округлі. Зовнішня мембрана щільна, цілісна (рис. 11).

Рис. 11. Мікроскопічна картина нирки після внутришньоочеревиної перфузії ЦП кімнатної температури (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10).

Боуменовий простір — щілеподібний. Частина ниркових тілець представляє собою округле скупчення епітеліоцитів всередині залишків мембрани. Ниркові тільця в них не збережені (не визначаються) (рис. 11 А). Структура звивистих каналців звичайного вигляду, епітелій вистилає їх повністю. Епітеліоцити набряклі. Ядра в них середніх розмірів, помірної забарвлення (рис. 11 Б). Інтерстиціальні прошарки місцями потовщені. В них визначаються світло-еозинофільні розширені фіброзні волокна.

Кількість фіброblastів декілька підвищена. В прямих канальцях також має місце набухання епітелію (округлі ядра) і розширення частини інтерстиціальних прошарків (рис. 12).

Рис. 12. Мікроскопічна картина нирки після внутрішньоочеревинної перфузії ЦП кімнатної температури (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10). (Інтерстиціальні прошарки місцями потовщені.)

Висновки

Таким чином, отримані дані дозволяють вважати, що застосування цисплатину супроводжується дистрофічними змінами паренхіми печінки і нирок. При цьому температура застосовуваного реактиву визначає особливості реакції нирок і печінки: при застосуванні гарячого цисплатину більше страждає печінка, а холодного — нирки, що кореспондується з раніше отриманими нами даними [7] щодо розподілу цисплатину у цих органах.

Література

1. Пыхтеева Е.Д., Максимовский В.Е., Дубинина В.Г. Применение гипертермической химиоперфузии в лечении

перитонеального карциноматоза (обзор). Актуальні проблеми транспортної медицини. 2016, 2 (44), с. 33-42.

2. Ганцев Ш. Х. Перитонеальный канцероматоз — новый взгляд на проблему [Электронный ресурс]. Креативная онкология и хирургия. 2013; № 1 (10.03.2013). Доступно по: <http://eoncolog.com/prezentatsiiperiton>

3. Coburn N, Cosby R, Klein L, Knight G, Malthaner R, Mamazza J, et al. Staging and surgical approaches in gastric cancer: a clinical practice guideline. *Curr Oncol*. 2017; 24 (5): 324-31. doi: 10.3747/co.24.3736.

4. Пихтеева О.Д., Третьяков О.М. Визначання LD50 цисплатину для щурів при внутрішньоочеревинному введенні. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2019, 1 (55), с. 69-73.

5. Rykhtieieva E.D., Tretyakov A.N., Gozhenko A.I., Rykhtieieva E.G. Changes of microelement homeostasis when modeling HIPEC with cisplatin // *Journal of Education, Health and Sport*. — 2019. — Т. 9. — №. 2. — С. 569-577.

6. Морфологическая диагностика. Подготовка материала для гистологического исследования и электронной микроскопии: руководство / под ред. Д. Э. Коржевского. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 127 с. ISBN 978-5-299-00569-1

7. Пихтеева О.Д., Большой Д.В., Пихтеева О.Г. Токсикокінетика і токсикодинаміка платини при моделюванні HIPEC з цисплатином XVIII читання ім. В.В. Підвисоцького, бюлетень матеріалів наукової конференції, УкрНДІ медицини транспорту: Одеса, 22-24 травня 2019

References

1. Rykhtieieva E.D., Maksimovskiy V.E., Dubinina V.G. Use of hyperthermic chemoperfusion in the treatment of peritoneal carcinomatosis (review). *Actual problems of transport medicine*. 2016, 2 (44), p. 33-42.

2. Gantsev Sh. H. Peritoneal carcinomatosis - a new look at the problem [Electronic resource]. Creative oncology and surgery. 2013; № 1 (03/10/2013). Available at: <http://eoncosurg.com/prezentatsiiperiton>

3. Coburn N., Cosby R., Klein L., Knight G., Malthaner R., Mamazza J., et al. Clinical practice guideline. Curr Oncol. 2017; 24 (5): 324-31. doi: 10.3747/co.24.3736.

4. Pykhtieieva E.D., Tretyakov A.M. Determination of cisplatin LD50 for intraperitoneal injection. Actual problems of transport medicine. 2019, 1 (55), p. 69-73.

5. Pykhtieieva E.D., Tretyakov A.N., Gozhenko A.I., Pykhtieieva E.G. Changes of microelement homeostasis when modeling HIPEC with cisplatin // Journal of Education, Health and Sport. - 2019. - V. 9. - №. 2. - p. 569-577.

6. Morphological diagnosis. Preparation of material for histological research and electron microscopy: a guide / ed. D. E. Korzhevsky. - SPb.: SpecLit, 2013. - 127 p. ISBN 978-5-299-00569-1

7. Pykhtieieva E.D., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G. The platinum toxicokinetics and toxicodynamics in the simulation of HIPEC with cisplatin. XVIII reading them. VV Podvysotsky, bulletin of the materials of the scientific conference, UkrSRI of Transport Medicine: Odessa, 22-24 May 2019